

УДК 94

Мозговая О.С., канд. истор. наук
Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

БЕРЛИНСКАЯ НОТА Н.С. ХРУЩЕВА И ПОЗИЦИЯ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ

Аннотация. В 1958 году началась очередная эскалация международных отношений вокруг германской проблемы. Вопрос о статусе Западного Берлина затрагивал интересы не только двух германских государств, но и стран победительниц. Это был вопрос престижа на международной арене и показатель уровня влияния, поэтому в решение данной проблемы были включены все ведущие мировые державы, которые так и не смогли прийти к консенсусу из-за полярных политических взглядов и амбиций.

Ключевые слова. Внешняя политика СССР; Берлинский кризис; советско-германские отношения.

В 1959 г. госсекретарем США стал Кристиан Гертер [2, с. 145], который был нацелен на достижение диалога с СССР [13]. Тем не менее, Эйзенхауэр решил усилить американское присутствие в Европе, что должно было свидетельствовать о серьезном намерении со стороны США в отстаивании своих интересов в Германии.

2 февраля 1959 г. советские блок-посты задержали американский конвой на автобане Берлин – Хелмштедт для проверки груза [14, р. 28], но американцы ответили категорическим отказом и были задержаны. США направила Москве протестную ноту, где действия советских военных характеризовались как ущемление прав свободного проезда в Берлин [8, с. 117]. Американцев вынуждены были пропустить дальше, но через несколько дней был задержан конвой Великобритании, который, в свою очередь, выполнил советские требования.

5 марта министр обороны США Макэлрой заявил о готовности США к осуществлению опережающей, превентивной войны, для отстаивания своих интересов в Германии, если советская политика будет вызывать опасения. Тревожная остановка заставила Макмиллана прибыть 21 февраля 1959 г. в Москву [3, с. 313]. В рамках двухсторонних встреч с Хрущевым он выступил с предложением о созыве совещания министров иностранных дел по спорной проблеме. Москва согласилась, хотя Хрущева считал предпочтительным встречу на высшем уровне.

Хрущев истолковал визит Макмиллана как возможность уступок со стороны западных держав и выдвигал требования СССР в бескомпромиссной форме [12, с. 348]. После длительной переписки министры иностранных дел четырех великих держав собрались на совещание в Женеве, которое с 10 мая – 20 июня и с 13 июля – 5 августа 1959 года [13]. В совещании приняли участие и представители двух германских государств, что можно считать началом неофициального признания ГДР, чего и хотел Советский Союз [2, с. 246].

Перед началом обсуждения вопросов 14 мая западные державы внесли, так называемый, «план Гертера» [1, с. 32]. План предусматривал проведение в течение четырех этапов обширных мероприятий:

продолжение оккупационного режима при подписании соответствующих документов лидерами четырех держав;

учреждение объединенного германского комитета в составе 25 членов от ФРГ и 10 от ГДР;

проведение в Берлине свободных выборов; создания общегерманского правительства; сохранение на территории Германии иностранных военных баз [9, с. 277].

Давая оценку этому плану, министр иностранных дел СССР А.А. Громыко от имени советского правительства указал, что план не отвечает основным задачам, которые стоят перед совещанием, а лишь уводит в сторону от их решения [11, с. 23,37]. Более того, западные державы фактически предлагали Советскому Союзу содействовать вхождению ГДР в состав Федеративной Республики и распространению оккупационного режима на весь Берлин [1, с. 33].

В официальной ноте СССР от 23 мая выражался протест против планов Вашингтона разместить на территории Западной Германии тактическое ядерное оружие. Вашингтон не ответил [8, с. 115]. Предложения западных держав были далеки от реальности. После того, как все предложения обеих сторон были отвергнуты, участники конференции сосредоточили свое внимание на обсуждении вопроса о достижении какого-либо временного урегулирования. Советская делегация 10 июня 1959 г., после консультаций с ГДР, внесла предложение, предусматривавшее временное урегулирование на основе заключения соглашения о временном статусе Западного Берлина и создание Общегерманского комитета для выработки мер по сближению обоих германских государств и подготовки мирного договора [3, с. 59].

По плану советской стороны необходимо было определить оккупационный срок трех западных держав при условии достижения соглашения по Западному Берлину на основе следующих принципов: существенное сокращение численности западных войск и вооружений в Западном Берлине; прекращение враждебной пропаганды против ГДР и других соцстран; не размещение в Западном Берлине ядерного и ракетного оружия. При этом сохранялась связь Западного Берлина с внешним миром. Для наблюдения за выполнением соглашения предлагалось создать наблюдательный орган из представителей четырех держав [5, с. 35].

Западные державы, отклонив предложение Советского Союза, 16 июня 1959 г. изложили свою позицию. «Существующие соглашения должны были изменяться следующим образом»: не увеличивать численность свыше 11 000 человек; готовность «если это позволит развитие обстановки» возвращаться к вопросу о сокращении войск; ограничить только «обычное» вооружение; обеспечить «свободный доступ в Западный Берлин» всех видов транспорта [7, с. 294]. 19 июня 1959 г. завершилась первая фаза совещания в Женеве.

13 июля 1959 г. интенсивные переговоры возобновились и уже 28 июля произошел обмен рабочими документами между советской и западными делегациями. Никаких решительных изменений в позициях сторон не произошло. Женевское совещание министров иностранных дел закончилось 5 августа 1959 г. без подписания какого-либо соглашения [12, с. 296].

С 15 по 27 сентября 1959 г. состоялся визит советского лидера в США, в ходе которой также был сделан обмен мнениями по Берлинскому вопросу. Эйзенхауэр был убежден в необходимости проведения дополнительных переговоров без выдвинутого СССР временного ограничения. Личная встреча глав великих держав дала свои результаты, в частности, СССР теперь не столь радикально и молниеносно требовал решение Берлинского вопроса. Ультимативный тон, на некоторое время, уступил место вялотекущим дискуссиям. В очередной раз планировалось обсудить германскую проблему в мае 1960 г. в Париже на совещании глав государств и правительств. Но совещания было сорвано в связи инцидентом, произошедшим в районе Свердловска, где 1 мая 1960 г. был сбит американский самолет-разведчик [7, с. 297].

После провала Парижской встречи в верхах в мае 1960 г. администрация США не предпринимала крупных внешнеполитических инициатив. В ноябре 1960 г. новым президентом США Джон Фитцджеральд Кеннеди, представлявший новое, послевоенное поколение американских политиков. Хрущев обладал информацией о том, что в окружении Кеннеди еще выработало четкой позиции по германскому.

Литература

1. Абрасимов П.А. Западный Берлин: вчера и сегодня. М.: Международные отношения, 1980.
2. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений 1918-2003. Т. 3. М., 2003.
3. Веттиг Г. Н.С. Хрущев и Берлинский кризис 1958 – 1963 годов. М., 2007.
4. Выступления на заседаниях 12 и 13 мая 1959 г.: Сб. док-тов. М., 1963.
5. Германская Демократическая Республика на Женевском совещании министров иностранных дел в 1959 г. Берлин, 1960.
6. Гриневский О. А. Берлинский ультиматум Хрущева // Современная Европа. 2005. №4. С. 132-149.
7. Кайдерлинг Г., Штульц П. Берлин 1945-1975. М.: Прогресс, 1976.
8. Лавренов С. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М., 2003.
9. Николаев П.А. Политика Советского Союза в германском вопросе 1945-1964 гг. М.: Наука, 1966.
10. Платошкин Н.Н. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года // Военно-исторический журнал, №1, 2009. С. 13-18.

11. Сборник основных актов и документов Верховного Совета СССР по внешнеполитическим вопросам 1956-1962 гг. М., 1962.
12. Хрущев Н.С. Воспоминания. Кн/ 2. М., 2016.
13. Die Genfer Konferenz der Aussenminister 11. Mai bis 20. Juni und 13. Juli bis 5. August 1959. Berlin: Kongress-Verl, 1959.
14. G. Barraclough. Survey of International Affairs, 1959–1960. Oxford University Press, 1964.

© Мозговая О.С., 2021